

ВИМОГИ КОНКУРСНИХ КРЕДИТОРІВ У СПРАВІ ПРО БАНКРУТСТВО: ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ**Остапенко Ю.**

докторка юридичних наук, доцентка,
асистентка кафедри господарського права
Національного юридичного університету
імені Ярослава Мудрого,
Харків, Україна,
ORCID: 0000-0001-5950-2927

Швидка Т.

докторка юридичних наук, доцентка
кафедри господарського права
Національного юридичного університету
імені Ярослава Мудрого, адвокат
Харків, Україна,
ORCID 0000-0002-6152-2705

CLAIMS OF BANKRUPTCY CREDITORS IN THE CASE OF BANKRUPTCY: PROBLEMATIC ASPECTS**Ostapenko Ju.,**

Doctor of Law, Associate Professor, assistant of the Department of Economic Law,
Yaroslav the Wise National Law University,
Kharkiv, Ukraine
ORCID: 0000-0001-5950-2927

Shvydka T.

Doctor of Law, Associate, Professor
of the Department of Economic Law,
Yaroslav the Wise National Law University,
Kharkiv, Ukraine,
ORCID 0000-0002-6152-2705

Анотація

Стаття присвячена вивченню питання заявлення конкурсними кредиторами вимог, зокрема грошових, до боржника у справі про банкрутство після закінчення строку, встановленого для їх подання («відкладених вимог»), а також розгляду загальнотеоретичних підходів до зменшення несприятливих наслідків для конкурсних кредиторів. Окремо приділено увагу забезпеченню права останніх на повноту і пропорційність задоволення (погашення) вимог через застосування нововведень у законодавстві про банкрутство. Проаналізовано повноваження господарського суду по розгляду вимог конкурсних кредиторів, заявлених після закінчення строку, встановленого щодо їх подання, й арбітражного керуючого (розпорядника майна боржника, керуючого санацією, ліквідатора) по веденню реєстру вимог кредиторів.

Abstract

The article is devoted to the study of the issue of claims by bankruptcy creditors, in particular monetary ones, to the debtor in a bankruptcy case after the expiration of the period established for their submission ("delayed claims"), as well as consideration of general theoretical approaches to reducing adverse consequences for bankruptcy creditors. Particular attention is paid to ensuring the right of the latter to full and proportional satisfaction (repayment) of claims through the application of innovations in bankruptcy legislation. The powers of the commercial court to consider the claims of bankruptcy creditors, filed after the expiration of the period established for their submission, and of the arbitration manager (manager of the debtor's property, rehabilitation manager, liquidator) to maintain the register of creditors' claims have been analyzed.

Ключові слова: банкрутство, Кодекс України з процедур банкрутства, конкурсний кредитор, грошові вимоги, реєстр вимог кредиторів, арбітражний керуючий, розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор.

Keywords: bankruptcy, Code of Ukraine on bankruptcy procedures, bankruptcy creditor, monetary claims, register of creditors' claims, arbitration administrator, property manager, rehabilitation manager, liquidator.

Постановка проблеми. Уже минуло понад рік із того моменту, коли в Україні введено воєнний стан. Цілком зрозуміло, що за таких умов економі-

чна ситуація в нашій країні досить складна і нестабільна. Зокрема, через військові дії зруйновано чи пошкоджено багато великих і малих підприємств, господарств. Як наслідок, значна кількість

суб'єктів господарювання опинилася на межі банкрутства. Нині ця проблема є досить гострою і потребує аналізу й детального розгляду.

Передусім вкажемо, що процедура банкрутства на законодавчому рівні регулюється спеціальним нормативно-правовим актом, який в інституційному розумінні був першим кодифікованим, – Кодекс України з процедур банкрутства (далі – Кодекс) [1]. Нагадаємо, що він був прийнятий замість Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (далі – Закон) (усіх його редакцій [2; 3], у тому числі Закону України «Про банкрутство» (далі – Закон про банкрутство) [4]), а введений в дію 21 жовтня 2019 року. Примітно, що в Кодексі знайшов відображення механізм захисту прав та інтересів конкурсних кредиторів із грошовими вимогами до боржника, що виникли до відкриття провадження у справі про банкрутство, а їх виконання не забезпечено заставою майна боржника. Закріплення дієвого механізму було дуже необхідним. Більш того, користь від цього очевидна, бо у самих нормах відсутній граничний строк заявлення грошових вимог, у тому числі настання наслідків у випадку погіршення, у порівнянні з іншими конкурсними кредиторами, самих умов погашення вимог для конкурсного кредитора, а також вимоги якого було заявлено вже після спливу строку, який законодавством встановлено для подання письмової заяви до господарського суду.

Метою статті є аналіз реалізації права окремої категорії – конкурсних кредиторів за вимогами, заявленими після закінчення строку, встановленого для їх подання, на повноту і пропорційність задоволення відповідних вимог, а також виявлення прогалин у самому Кодексі, задля надання пропозицій щодо їх усунення в подальшому, зокрема, шляхом внесення необхідних змін і доповнень до Кодексу, формуванням усталеної судової практики.

Завдання статті полягає у з'ясуванні можливості й перспективності розгляду вимог конкурсного кредитора, заявлених після закінчення строку, встановленого для їх подання, господарським судом, тобто в судових процедурах, які застосовуються саме до боржника.

Вказане зайвий раз підтверджує актуальність вивчення процедури банкрутства, застосування у Кодексі новітнього підходу до процесу розгляду вимог конкурсних кредиторів, а також до самого процесу внесення до реєстру вимог кредиторів інформації з приводу відповідних вимог й забезпечення права на повноту і пропорційність їх задоволення завдяки формуванню усталеної судової практики з цих питань.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий внесок у формування теоретико-методичних основ такого інституту, як банкрутство і вирішення питань його функціонування зробили такі науковці, як С. В. Жуков, М. І. Тітов, В. В. Джуно, Б. В. Вольвач, Д. В. Задахайло, О. П. Подчерковний, В. А. Устименко, В. С. Мілаш. Крім того, увага приділена і рекомендаціям, наданим як згаданими фахівцями, так і практиками.

Виклад основного матеріалу. Вивчення процесу становлення, вдосконалення й поступового розвитку інституту банкрутства в Україні, у тому числі й задоволення вимог конкурсного кредитора, дозволяє стверджувати, що до початку повномасштабного вторгнення РФ, тобто до 24 лютого 2022 року, стало очевидним, що багато було зроблено для того, щоб значно зменшився рівень несприятливості наслідків заявлення грошових вимог кредиторів до боржника після закінчення строку, встановленого для їх подання. Усе це набуває неабиякого значення з огляду на те, що в будь-якій правовій державі невід'ємним елементом впорядкування господарських відносин вважається саме правове регулювання відносин неплатоспроможного боржника – одним із показників результативності впливу.

У той же час не слід забувати й про те, що досягнення основної мети, якою в нашому випадку виступає задоволення вимог (погашення боргів) кредиторів, залежить від того, яким чином визначено статус кредиторів у справі про банкрутство, якими правами й обов'язками вони наділені і чи добросовісно їх використовують/виконують.

Зокрема, Кодексом закріплено обов'язок конкурсних кредиторів подати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника, що виникли до дня відкриття провадження у справі про банкрутство, а також документи, що їх підтверджують, протягом 30 днів із дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство. Крім того, в абзаці другому частини четвертої статті 45 Кодексу з'явилася нововведення щодо задоволення в порядку визначеної ним черговості вимог кредиторів, заявлених після закінчення строку, встановленого для їх подання. Відповідні «вимоги», спираючись на зміст згаданої статті, можна визнати «відкладеними». Варто акцентувати й на тому, що кредитори з «відкладеними» вимогами до боржника мають юридичний статус конкурсних, однак не мають права вирішального голосу на зборах і комітеті кредиторів [1]. Для порівняння, за останньою редакцією Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» обов'язок конкурсних кредиторів щодо подання до господарського суду письмової заяви з вимогами до боржника в установленій строк, відлік якого починається з дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження (проваджень) у справі про банкрутство, мав ознаки імперативного, оскільки він був граничним і згідно з частиною першою статті 23 поновленню не підлягав [3].

Не можна оминати увагою й припису частини четвертої статті 23 вказаного Закону [3]. Так, із її змісту випливає, що негативні наслідки для осіб, вимоги яких заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, або не заявлені взагалі, полягали не тільки в тому, що вони не визнавалися конкурсними кредиторами, а також у тому, що в ліквідаційній процедурі їх вимоги були б погашені в шосту чергу [3].

Зауважимо, що в передостанній редакції Закону закріплювалося, що вимоги конкурсних кредиторів, заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, або не заявлені взагалі, не підлягають розгляду і вважаються погашеними [2].

Варто також додати, Закон у певний історичний період передбачав процес погашення вимог конкурсних кредиторів, які не були взагалі заявлені, чого не закріплювали більш ранні за часом редакції Закону, а також і сам Кодекс. Наскільки такий підхід законодавця виправданий – питання спірне і потребує детального вивчення, з'ясування «за» і «проти».

Перейдемо до наступного моменту. Детальне ознайомлення з приписами дозволяє стверджувати, що в наведених нормах Закону про банкрутство у відповідних редакціях [2; 3] поняття «кредитор» має те саме змістовне наповнення, що і поняття «конкурсний кредитор». Аналіз норм останньої [3] і попередніх редакцій Закону підтверджує те, що переваги все ж таки надаються тим конкурсним кредиторам, які заявили вимоги в межах строку, встановленого для їх подання. У той саме час для кредиторів, які заявили свої вимоги після закінчення такого строку, є певні перепони, йдеться про несприятливі наслідки, а саме віднесення таких вимог до категорії погашених, або до останньої черги погашення, незважаючи на правову природу їх виникнення, що, звісно, не відповідає принципу повноти і пропорційності.

Наведене означає, що нормами Кодексу передбачені рівні умови й можливості задоволення вимог конкурсних кредиторів як тих, що заявлені в межах строку, встановленого для їх подання, так і тих, які заявлені після закінчення такого строку в процедурі розпорядження майном.

Так, заяви з вимогами конкурсних або забезпечених кредиторів, подані в межах строку, визначеного Кодексом, розглядаються господарським судом у попередньому засіданні суду, а «відкладені вимоги», – господарським судом у порядку черговості їх отримання в судовому засіданні, яке проводиться після попереднього засідання господарського суду. Якщо підходить до норм, закріплених абзацами другим – п'ятим частини шостої статті 45 Кодексу [1], із позицій рівності умов кредиторів щодо забезпечення права на повноту і пропорційність задоволення (погашення) їх вимог, то, на наше переконання, це полягає в тому, що у другому випадку господарський суд за результатами розгляду заяв постановляє ухвалу про визнання чи відхилення (повністю або частково) вимог кредиторів, яка є підставою для внесення відомостей про них до реєстру вимог кредиторів.

У той саме час згідно з абзацами першим – третім частини третьої статті 44 Кодексу розпорядник майна на стадії судової процедури розпорядження майном боржника зобов'язаний розглянути заяви кредиторів із грошовими вимогами до боржника, що надійшли в установленому цим Кодексом порядку, і вести реєстр вимог кредиторів [1].

Проаналізувавши наведені положення, можемо констатувати, що заявлені після закінчення

строку, встановленого для подання, вимоги конкурсних кредиторів («відкладені вимоги») розглядаються господарським судом України протягом процедури розпорядження майном, а також вносяться розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів. Отже, до повноважень і функцій господарського суду України, а також розпорядника майна належить забезпечення реалізації права таких конкурсних кредиторів на повноту і пропорційність у наступному задоволенні (погашенні) грошових вимог у судовій процедурі. Крім того, виходячи з положень абзацу третього частини шостої статті 45 Кодексу, можна стверджувати, що через відсутність прямої вказівки на судову процедуру, протягом якої судом можуть бути здійснені повноваження щодо їх розгляду, «відкладені вимоги» розглядаються судом у порядку черговості їх отримання, тобто вони можуть бути заявлені кредитором і розглянуті господарським судом не тільки в межах процедури розпорядження майном боржника, а й взагалі протягом процедури санації боржника, а також ліквідації банкрута. На наш погляд, наявність даної норми не додає як правової визначеності щодо застосування її господарським судом при здійсненні його повноважень, так і розуміння повноважень арбітражного керуючого поза межами процедури розпорядження майном боржника.

Зауважимо, що в даному випадку господарський суд України також здійснює інші повноваження. Зокрема, відповідно до пп. 9 п. 2.6 рекомендацій Президії Вищого господарського суду України «Про деякі питання практики застосування Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» від 04.06.2004 р. № 04-5/1193 господарський суд протягом провадження у справі про банкрутство виносить ухвали, спрямовані на забезпечення судового процесу (йдеться про призначення судового засідання, відкладення розгляду справи, витребування необхідних документів від сторін і учасників провадження тощо), а також ті, які визначають майнові права й обов'язки сторін, інших учасників провадження у справі про банкрутство (ухвали про визнання чи відхилення кредиторських вимог, затвердження змін до плану санації тощо) [5].

Таким чином, права кредиторів, які подали заяви з пропуском строку, розширено. Фактично для них встановлено такий самий режим, як і для тих, хто встиг заявити вимоги у встановлений трок, крім права вирішального голосу на зборах і комітеті кредиторів. Їх вимоги задовольняються в порядку черговості, встановленої Кодексом. Передбачено, що, якщо кредитор заявив вимоги після здійснення розрахунків з іншими кредиторами, то сплачені таким кредиторам кошти поверненню не підлягають. Відомості про таких кредиторів вносяться до реєстру вимог кредиторів [6]. Отже, кредитори, які спізнилися, отримують право на задоволення вимог в порядку такої самої черговості, як і ті, хто вчасно подали заяви. Однак при цьому варто пам'ятати те, що за загальними правилами недотримання визначеного процесуальними нормами порядку має своїм наслідком обмеження для особи, якою допущено

пропуск строку. У випадку з нормою, що розглядається, такі наслідки фактично відсутні, а це, звісно, нівелює мету встановлення строку. Крім того, потреба внести зміни до реєстру вимог кредиторів на підставі їх заяв на практиці може призвести до нестабільності такого реєстру, зумовити неможливість проведення судових процедур у визначені строки. Звісно, такий висновок може здатися однозначним за умови наявності таких факторів, як:

- обов'язок конкурсного кредитора подати заяви із вимогами до боржника протягом строку, встановленого для їх подання;
- відсутність норми, якою встановлювалися б повноваження ліквідатора щодо розгляду заяв саме конкурсних кредиторів з грошовими вимогами до боржника, на відміну від наявності такої норми щодо розпорядника майна;
- передбачення функції господарського суду щодо розгляду заяв з вимогами виключно поточних кредиторів;
- повноваження ліквідатора стосовно заперечення щодо таких вимог поточних кредиторів за зобов'язаннями, які виникли під час провадження у справі про банкрутство і є неоплаченими, а також щодо ведення реєстру поточних вимог кредиторів [7].

Вважаємо, що відсутність єдиної правової думки щодо забезпечення права конкурсних кредиторів на розгляд господарським судом і включення до реєстру вимог кредиторів їх вимог, які заявлені вже після закінчення строку, встановленого для їх подання, у судовій процедурі ліквідації банкрута може спричинити неоднозначну практику застосування відповідних норм. Наведене ускладнюється ще й наявністю таких факторів, як: тривалість процедури оскарження судових рішень за результатами розгляду грошових вимог кредиторів; здійснення розрахунків з іншими кредиторами до заявлення конкурсним кредитором «відкладених вимог», оскільки у разі, якщо кредитор заявив вимоги після здійснення розрахунків з іншими кредиторами, то сплачені таким кредитором кошти поверненню не підлягають відповідно до абзацу четвертої частини четвертої статті 45 Кодексу [1]. Більш того, обмежувальний механізм реалізації права конкурсного кредитора із «відкладеними вимогами» на ймовірність повного і пропорційного їх задоволення встановлено строком, визначеним саме вказівкою на подію: задоволення вимог, включених до реєстру вимог кредиторів. Вбачається, що в такому разі право конкурсного кредитора, вимоги якого заявлено у ліквідаційній процедурі, на повноту і пропорційність задоволення його вимог взагалі не забезпечене.

Звісно, «відкладені вимоги» підлягають задоволенню під час судової процедури санації боржника.

Передусім вкажемо, що в Кодексі України з процедур банкрутства під санацією розуміється, зокрема, система заходів, спрямованих на задоволення в повному обсязі або частково вимог кредиторів шляхом реструктуризації підприємства, боргів і активів та/або зміни організаційно-правової та

виробничої структури боржника. Крім того, за умови погашення вимог кредиторів згідно з реєстром вимог кредиторів платоспроможність вважається відновленою. Відповідно до частини п'ятої статті 51 Кодексу планом санації боржника має передбачатися погашення вимог кредиторів з урахуванням черговості [1].

Звісно, у процедурі санації підлягають погашенню саме вимоги конкурсних кредиторів, внесені до реєстру вимог кредиторів протягом процедури розпорядження майном. При цьому неабияку роль відведено саме факту внесення до реєстру вимог кредиторів відомостей про таких конкурсних кредиторів, а відтак, саме процедурі ведення реєстру.

На наше переконання, наявність у керуючого санацією повноважень щодо розгляду вимог конкурсних кредиторів і їх заперечення кореспондують повноваженнями господарського суду України з розгляду відповідних вимог в порядку черговості їх отримання у судовому засіданні, яке проводиться після попереднього засідання господарського суду. Вищенаведене свідчить на користь того, що «відкладені вимоги» конкурсних кредиторів після переходу до наступної чергової судової процедури – санації боржника – можуть бути розглянуті господарським судом України і внесені до реєстру вимог кредиторів керуючим санацією в рамках даної судової процедури. Отже, спираючись на приписи абзаців шостого, сьомого частини шостої статті 50 й абзацу третього частини шостої статті 45 Кодексу [1], можна зробити висновок, у разі, якщо запровадити такий підхід до застосування проаналізованих норм, видається за можливе забезпечення дії під час процедури санації принципу повноти і пропорційності задоволення «відкладених вимог», заявлених протягом судової процедури санації до моменту здійснення розрахунків з іншими кредиторами.

Однак із огляду на вплив певних чинників, як-от відсутність у розділі, який регулює судову процедуру санації, норми щодо повноважень господарського суду розглядати вимоги кредиторів, заявлені протягом процедури санації боржника, а також повноважень керуючого санацією, на відміну від передбачених статтею 12, абзацом третім частини третьої статті 44, частиною шостою статті 50 Кодексу [1] розпорядника майна й ліквідатора, із ведення реєстру вимог кредиторів, підвищує ймовірність неоднозначності такого підходу. Пояснимо висловлене. Як уже наголошувалося, відображення вимог кредитора у відповідному реєстрі є саме умовою їх погашення з урахуванням черговості, за відсутності норми, яка дозволила б керуючому санацією внести розглянуті господарським судом у рамках процедури санації до реєстру вимог кредиторів. Так, в абзаці восьмому частини другої статті 47 Кодексу визначено, що розпорядник майна за результатами попереднього засідання вносить до реєстру вимог кредиторів відомості про кожного кредитора, розмір його вимог за грошовими зобов'язаннями. Крім того, у даному випадку у кредитора наявне право вирішального голосу в представницьких органах кредиторів, а також існує черговість задоволення кожної вимоги [1]. Отже, збереження норми в такій редакції не забезпечує реалізації права кон-

курсного кредитора, вимоги якого заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, на повноту і пропорційність задоволення його вимог. Слід також урахувати й те, що на початок процедури санації боржника відповідний реєстр вимог кредиторів уже сформований на стадії попередньої судової процедури. Усе сказане зайвий раз підтверджує, що відсутність норми щодо ведення керуючим санацією реєстру вимог кредиторів підвищує ймовірність неоднозначного застосування норм при процедурі розгляду «відкладених вимог» конкурсного кредитора, які заявляються у судовій процедурі санації боржника.

Для повноти висвітлення питання зауважимо, що задоволення вимог конкурсних кредиторів, крім неустойки (штрафу, пені), заявлених після закінчення строку, встановленого для їх подання, може відбутися також за рахунок певних учасників у справі про банкрутство і третіх осіб протягом провадження у справі про банкрутство, що передбачено частиною сьомою статті 41 Кодексу [1]. Вбачається, що відповідний механізм задоволення вимог кредиторів повинен передбачати таку обов'язкову умову, як внесення відомостей про кредитора до реєстру вимог кредиторів.

Висновки. Аналіз законодавчих приписів дає змогу констатувати наступне.

1. Кодексом України з процедур банкрутства прямо не передбачено здійснення господарським судом, а також ліквідатором у процедурі ліквідації банкрута повноважень саме щодо розгляду заяв конкурсних кредиторів із грошовими вимогами до боржника.

2. Вимоги конкурсного кредитора, не забезпечені заставою майна боржника, заявлені після закінчення строку, встановленого для подання останніх, розглядаються господарським судом протягом процедури розпорядження майном боржника, про що господарський суд виносить ухвалу, яка і є підставою для внесення розпорядником майна відповідних вимог до реєстру вимог кредиторів.

3. Кодекс України з процедур банкрутства прямо не встановлює здійснення господарським судом повноважень щодо розгляду в процедурі санації повноважень заяв конкурсних кредиторів із грошовими вимогами до боржника.

4. Кодекс України з процедур банкрутства визначає механізм дотримання балансу інтересів конкурсних кредиторів як тих, що мають право вирішального голосу на зборах та комітеті кредиторів, а також і як тих, які такого права не мають. Описаний

механізм передбачає настання несприятливих наслідків для конкурсних кредиторів, вимоги яких було заявлено після закінчення строку, який встановлений для їх подання, за умови здійснення до цього моменту розрахунків з іншими кредиторами.

5. Кодекс України з процедур банкрутства не передбачає здійснення керуючим санацією повноважень із ведення реєстру вимог кредиторів (внесення керуючим санацією відомостей до реєстру вимог кредиторів про конкурсних кредиторів, вимоги яких визнані або відхилені господарським судом).

Список літератури

1. Кодекс України з процедур банкрутства: Закон України від 18.10.2018 №2597-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2019. №19. Ст. 74. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2597-19>.

2. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом: Закон України від 14.05.1992 № 2343-XII // БД «Законодавство України» / ВР України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2343-12> (дата звернення: 16.02.2023). Втрапив чинність.

3. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом: Закон України від 14.05.1992 р. № 2343-XII (зі змін.). // БД «Законодавство України» / ВР України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2343-12#Text>

4. Про банкрутство: Закон України від 14.05.1992 р. № 2343-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2343-12/ed19920514> (дата звернення: 14.03.2023).

5. Про деякі питання практики застосування Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»: рекомендацій Президії Вищого господарського суду України від 04.06.2004 р. № 04-5/1193. URL: https://zakononline.com.ua/documents/show/252465_252530

6. Грабован Л. І. Погашення вимог кредиторів у процедурі банкрутства: автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.04. Одеса, 2017. URL: http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/8781/Grabovan_AKD.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

7. Марченко Є. Конкурсні вимоги у справі про банкрутство. Новели та прогалини. Застосування норм Кодексу України з процедур банкрутства. URL: https://supreme.court.gov.ua/userfiles/media/Jukov_Zbirka_Bankrut_v2_191007_out.pdf